

As anatomistas: mulheres notáveis na história da anatomia e da medicina durante o renascimento e o iluminismo

João Vittor Bozio Domingues¹; João Victor Campos de Almeida¹; Eduardo Henrique Beber²;
Gisele Miyamura Martins Beber²; Thiago Donizeth da Silva³; Evelise Aline Soares⁴.

¹ Alunos do Curso de Medicina da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

² Professor(a) de Anatomia do Departamento de Morfologia, Universidade Federal do Espírito Santo (UFES).

³ Doutorando em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

⁴ Professora e Diretora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL-MG).

Autor correspondente: Evelise Aline Soares (evelise.anatomia@gmail.com).

Palavras-chave: Anatomia; Mulheres; História; Renascimento; Iluminismo.

1. Introdução

O Renascimento e o Iluminismo correspondem a períodos relevantes da história intelectual ocidental, marcados por mudanças nas formas de compreender o ser humano, a natureza e o conhecimento. Embora inseridos em contextos históricos distintos, ambos estiveram associados a processos de revisão de concepções herdadas da tradição medieval e à crescente valorização da observação, da experiência e da razão como instrumentos de investigação do mundo natural (COSTA, 2004; VIEIRA, 2018). No Renascimento, esse movimento esteve relacionado à retomada de referências clássicas greco-romanas, ao desenvolvimento do humanismo e à aproximação entre arte e ciência, especialmente no estudo e na representação do corpo humano (COSTA, 2004; OLIVEIRA et al., 2024). Durante o Iluminismo, essas tendências foram ampliadas

pela difusão de práticas científicas fundamentadas na observação sistemática, na experimentação e na circulação do conhecimento (FAUSTINO; LANÇA, 2022; VIEIRA, 2018).

Nesse contexto, a anatomia e a medicina passaram por transformações significativas. Durante a Idade Média, grande parte do conhecimento médico europeu estava fundamentada na interpretação e transmissão de textos clássicos, especialmente aqueles atribuídos a autores como Galeno e Avicena (GUSMÃO, 2004; SIRAISSI, 1990). A partir do Renascimento, a dissecação humana adquiriu maior espaço no ensino médico, favorecendo a observação direta das estruturas corporais e a revisão de conceitos anteriormente aceitos. Paralelamente, a representação anatômica passou a demandar técnicas cada vez mais refinadas de observação e registro visual, fortalecendo as relações entre arte e

medicina (PARK, 2006; COSTA, 2004; OLIVEIRA et al., 2024). No século XVIII, a ampliação das instituições científicas e dos espaços de ensino contribuiu para a sistematização dos estudos biológicos e para a consolidação de práticas médicas fundamentadas na observação e na experimentação (FAUSTINO; LANÇA, 2022).

Entretanto, as transformações intelectuais observadas nesses períodos não se refletiram de maneira uniforme na participação de diferentes grupos sociais. Apesar da ampliação dos debates sobre conhecimento, educação e natureza humana, as mulheres continuaram enfrentando restrições significativas de acesso aos espaços formais de formação e produção científica (KING, 1991; WIESNER-HANKS, 2008; GOMES, 2011). No campo artístico, embora fossem frequentemente representadas como tema de obras e estudos, sua participação como artistas era limitada pelas barreiras impostas às academias, oficinas e redes profissionais (CHADWICK, 2012; CREMASCO, 2019). Situação semelhante ocorreu na medicina e nas ciências naturais, áreas em que o corpo feminino era objeto recorrente de investigação, mas nas quais a presença das mulheres como produtoras de conhecimento permanecia restrita (GREEN, 2008; LINO; MAYORGA, 2016).

Nesse cenário, algumas mulheres conseguiram estabelecer formas de inserção nos campos da anatomia, da medicina e do ensino em saúde, desenvolvendo atividades científicas, assistenciais e educacionais que contribuíram para a circulação e a produção do conhecimento. Assim, o presente artigo tem como objetivo analisar a participação e as contribuições de mulheres que se

destacaram na anatomia, na medicina e no ensino das ciências da saúde durante o Renascimento e o Iluminismo, contextualizando suas trajetórias no ambiente científico e sociocultural da época e discutindo os mecanismos de exclusão e invisibilização que condicionaram sua atuação nos espaços formais de produção do conhecimento.

2 Revisão de literatura

2.1 Contexto histórico e condição feminina no Renascimento e Iluminismo

Durante o Renascimento e o Iluminismo, a participação das mulheres nos campos da arte, da medicina e da produção do conhecimento foi marcada por limitações institucionais e sociais que restringiam seu acesso aos espaços formais de educação e reconhecimento profissional. Embora esses períodos tenham sido associados à ampliação do interesse pelo conhecimento humano e pela investigação da natureza, as oportunidades de formação e atuação intelectual permaneceram concentradas, em grande medida, nas mãos dos homens (KING, 1991; WIESNER-HANKS, 2008).

No campo artístico, o corpo feminino ocupou lugar de destaque como objeto de representação, enquanto a participação das mulheres como artistas permanecia limitada pelo acesso restrito às academias, oficinas e sistemas de patronagem. Ainda assim, algumas conseguiram desenvolver carreiras profissionais, geralmente favorecidas por contextos familiares específicos. Entre os exemplos mais conhecidos estão Sofonisba Anguissola (1535–1625) e Lavinia

Fontana (1552–1614), artistas que alcançaram reconhecimento em seus respectivos contextos e contribuíram para a representação da figura humana em um período de crescente aproximação entre arte e ciência (CHADWICK, 2012; CREMASCO, 2019).

As obras dessas artistas demonstram atenção à observação do corpo humano e à representação de características físicas e expressivas, aspectos que dialogavam com o interesse renascentista pela anatomia e pela compreensão da natureza. Embora não tenham participado diretamente dos estudos anatômicos desenvolvidos nas universidades e escolas médicas, suas produções evidenciam formas alternativas de aproximação ao conhecimento do corpo em um contexto no qual o acesso feminino ao ensino anatômico formal era restrito (CREMASCO, 2019; NATIONAL MUSEUM OF WOMEN IN THE ARTS, s.d.).

Na medicina, a compreensão do corpo feminino permaneceu fortemente influenciada pela tradição hipocrático-galênica. As interpretações derivadas dessa tradição associavam a mulher principalmente à função reprodutiva e sustentavam concepções hierárquicas entre os sexos que influenciaram o pensamento médico por séculos (LAQUEUR, 1990; SIRAISSI, 1990). Mesmo com o desenvolvimento das dissecações anatômicas e a ampliação do conhecimento sobre o corpo humano durante o Renascimento, as mulheres continuaram excluídas das universidades e dos espaços formais de formação médica (PARK, 2006).

Paralelamente à medicina acadêmica, mulheres atuavam como parteiras, curandeiras e cuidadoras, desempenhando funções relevantes na

assistência à saúde. Esses conhecimentos, construídos a partir da prática cotidiana e transmitidos entre gerações, coexistiram com a medicina universitária, mas passaram progressivamente a ocupar posição secundária à medida que a autoridade médica se consolidava nas instituições controladas por homens (GREEN, 2008).

Durante o Iluminismo, a valorização da razão e da educação favoreceu o surgimento de debates sobre o papel das mulheres na sociedade. Entretanto, a ampliação das discussões filosóficas não resultou em acesso imediato e igualitário aos espaços de formação científica. As universidades e sociedades acadêmicas continuaram majoritariamente fechadas às mulheres, preservando mecanismos de exclusão que limitavam sua participação na produção do conhecimento (GOMES, 2011; LINO; MAYORGA, 2016).

Nesse contexto, surgiram reflexões que passaram a questionar a posição subordinada das mulheres. Autoras como Mary Astell, Catharine Macaulay, Mary Wollstonecraft e Olympe de Gouges utilizaram os próprios princípios iluministas para defender maior acesso feminino à educação e à vida pública. Esses debates evidenciaram as tensões existentes entre os ideais de universalidade do conhecimento e as restrições efetivamente impostas às mulheres nos campos político, educacional e científico (GOMES, 2011).

As limitações ao acesso feminino à educação médica permaneceram evidentes ao longo do século XVIII. Um exemplo foi Dorothea Christiane Erxleben (1715–1762), que enfrentou obstáculos

institucionais para obter formação universitária em medicina. Em 1754, tornou-se a primeira mulher a graduar-se em medicina na Alemanha após defender sua dissertação na Universidade de Halle, episódio frequentemente citado como um marco na ampliação da participação feminina na educação médica europeia (STEGER, 2018). Sua trajetória ilustra tanto as possibilidades abertas pelas transformações intelectuais do período quanto a persistência das barreiras que restringiam o ingresso das mulheres nos espaços formais de produção e validação do conhecimento científico.

2.2 Mulheres que se destacaram na anatomia humana

No contexto da transição entre o Renascimento e o Iluminismo, a ciência anatômica deixou de ser apenas uma prática contemplativa para se tornar uma disciplina baseada na observação empírica rigorosa e na experimentação. O título deste trabalho reflete o reconhecimento tardio, porém necessário, de mulheres que herdaram e expandiram as tradições de dissecação e representação artística do corpo humano iniciadas por mestres como Vesalius e Da Vinci. Neste cenário, destacam-se:

a) Anna Morandi Manzolini (1714 – 1774) - foi uma anatomista, escultora e educadora italiana cuja atuação esteve associada ao desenvolvimento da anatomia e da ceroplastia anatômica no século XVIII. Nascida em Bolonha, construiu sua trajetória profissional na intersecção entre arte, dissecação anatômica e ensino, em um contexto no qual o acesso feminino aos espaços formais de

formação científica era limitado (MESSBARGER, 2010).

Sua formação artística ocorreu sob a orientação de mestres bolonheses, entre eles Giuseppe Pedretti e Francesco Monti. Posteriormente, por meio da colaboração com seu marido, Giovanni Manzolini, aprofundou seus conhecimentos anatômicos e passou a dedicar-se à dissecação e à produção de modelos anatômicos. Ao longo de sua carreira, participou da dissecação de grande número de cadáveres humanos, concentrando seus estudos principalmente nos órgãos dos sentidos, no sistema nervoso e na anatomia ocular (DACOME, 2007; FINUCCI, 2014).

Os conhecimentos obtidos durante as dissecações foram registrados em manuscritos e em modelos anatômicos de cera utilizados para fins didáticos e demonstrativos. Essas peças reproduziam diferentes estruturas corporais, incluindo músculos, nervos, vasos sanguíneos e órgãos internos, além de representações detalhadas da orelha e do olho. Alguns modelos apresentavam partes removíveis, permitindo a observação de estruturas anatômicas específicas e complementando o ensino baseado na dissecação (ROSITO et al., 2004; ROWORTH, 2013;).

Sua produção articulava observação anatômica, dissecação e representação tridimensional, contribuindo para ampliar as possibilidades de estudo do corpo humano. Segundo Messbarger (2001), seus modelos não se limitavam à reprodução morfológica das estruturas, mas buscavam representar aspectos funcionais e relações entre diferentes sistemas

corporais. Nesse sentido, a ceroplastia foi utilizada não apenas como recurso ilustrativo, mas também como instrumento de ensino e investigação anatômica.

Após a morte de Giovanni Manzolini, em 1755, Anna assumiu a condução das atividades do laboratório anatômico familiar, passando a produzir modelos, realizar demonstrações anatômicas e ministrar aulas. Em 1756, recebeu reconhecimento institucional do Instituto de Ciências de Bolonha, sendo vinculada às atividades de ensino de anatomia. Sua atuação é frequentemente mencionada entre os primeiros exemplos de participação feminina em funções docentes relacionadas à anatomia no ambiente universitário europeu (MESSBARGER, 2010; MANZOLI et al., 2022).

As atividades desenvolvidas em sua residência atraíram estudantes, médicos e visitantes de diferentes regiões da Europa, contribuindo para a circulação de conhecimentos anatômicos produzidos na Escola de Bolonha. Seus trabalhos também despertaram interesse de

b) Angélique Marguerite Le Boursier (1715–1794) - conhecida como Madame du Coudray, nasceu em 1715, em Clermont-Ferrand, França, em uma família vinculada às práticas médicas (Figura 1) (INGRASSIA, 2025; MORAN, 2010). Sua atuação ocorreu em um período marcado por elevadas taxas de mortalidade materna e infantil e pela limitada formação dos profissionais responsáveis pela assistência ao parto em muitas regiões francesas.

instituições científicas e de membros da aristocracia europeia, evidenciando a ampla difusão alcançada por suas produções anatômicas (BALLESTRIERO, 2010; DACOME, 2006).

Entre as obras associadas à sua trajetória destaca-se o autorretrato em cera no qual aparece realizando a dissecação de um cérebro humano. A peça tem sido interpretada por historiadores como uma representação de sua atuação simultânea como artista e anatomista e como um registro da participação feminina em atividades científicas durante o século XVIII (MESSBARGER, 2013).

A produção de Anna Manzolini (figura 1) está relacionada ao desenvolvimento da ceroplastia anatômica como recurso de ensino e documentação científica. Seus modelos integraram importantes coleções anatômicas da época e constituem exemplos da utilização de representações tridimensionais no estudo do corpo humano. Sua trajetória evidencia a participação de mulheres na construção e difusão do conhecimento anatômico em um período de consolidação das práticas científicas modernas (BALLESTRIERO, 2010).

Registrada oficialmente como parteira em Paris em 1740, desenvolveu sua formação principalmente por meio da prática clínica, acompanhando partos, observando complicações obstétricas e participando da instrução de aprendizes. Essa experiência permitiu-lhe identificar dificuldades relacionadas à assistência ao nascimento e às condições de formação das parteiras que atuavam fora dos grandes centros urbanos (INGRASSIA, 2025).

Em 1756, apresentou seu método de ensino à Académie Royale de Chirurgie, em Paris,

obtendo reconhecimento institucional para sua proposta educacional. Poucos anos depois, em meio à preocupação do governo francês com os elevados índices de mortalidade infantil, recebeu apoio do rei Luís XV para implementar um programa de capacitação voltado à formação de parteiras e cirurgiões em diferentes regiões do reino (INGRASSIA, 2025; TUBINO e ALVES, 2014). Entre 1759 e 1783, percorreu diversas localidades da França e regiões da atual Bélgica ministrando cursos sobre assistência ao parto. Durante esse período, estima-se que tenha treinado entre 6.000 e 10.000 mulheres e aproximadamente 500 médicos, contribuindo para a difusão de práticas obstétricas em localidades que possuíam acesso limitado à formação especializada (TUBINO e ALVES, 2014; INGRASSIA, 2025). Suas atividades permaneceram em andamento até poucos anos antes de sua morte, ocorrida em 1794 (MORAN, 2010; SCHARF et al., 2022).

O programa de formação desenvolvido por Du Coudray era composto por quarenta lições distribuídas ao longo de aproximadamente dois meses e combinava conteúdos teóricos e treinamento prático. Como suporte didático, publicou em 1759 o *Abrégé de l'Art des Accouchements*, considerado o primeiro livro de obstetria a utilizar ilustrações impressas em cores para auxiliar a compreensão dos procedimentos relacionados ao parto (TUBINO e ALVES, 2014; INGRASSIA, 2025; MORAN, 2010). Um dos principais recursos empregados em sua metodologia foi o uso de modelos anatômicos destinados ao treinamento obstétrico. Para esse fim, desenvolveu *La Machine* (“A Máquina”), um

simulador em tamanho natural utilizado para demonstrar diferentes etapas da gestação e do parto (Figura 4) (INGRASSIA, 2025; SCHARF et al., 2022).

O dispositivo foi aprovado pela Academia Real de Cirurgia da França em 1758 e era constituído por lona, couro, algodão acolchoado e outros materiais que reproduziam a região pélvica feminina. Entre seus componentes estavam representações do útero, da placenta, de fetos em diferentes estágios gestacionais e de gestações gemelares. Estudos posteriores realizados pelo Museu Flaubert e de História da Medicina, em Rouen, identificaram a presença de uma bacia óssea feminina real em sua estrutura interna (TUBINO e ALVES, 2014).

A utilização desse simulador permitia que parteiras e cirurgiões praticassem manobras obstétricas em ambiente controlado, reduzindo a dependência da observação exclusiva de casos clínicos. Associado ao manual ilustrado produzido por Du Coudray, o modelo tornou-se um importante recurso para o ensino obstétrico e para a padronização de procedimentos relacionados à assistência ao parto (SCHARF et al., 2022).

Embora sua atuação esteja mais frequentemente associada à obstetria, seus materiais didáticos também possuem relevância para a história da anatomia aplicada ao ensino. O desenvolvimento de modelos tridimensionais do aparelho reprodutor feminino e das estruturas envolvidas na gestação exigia conhecimento anatômico detalhado e permitia a representação funcional dos processos relacionados ao nascimento. Dessa forma, os recursos produzidos

por Du Coudray constituem exemplos precoces da utilização de modelos anatômicos funcionais no ensino em saúde, articulando conhecimento anatômico, treinamento prático e educação profissional (MORAN, 2010; SCHARF et al., 2022).

c) Marie Marguerite Bihéron (1719–1795) - foi uma anatomista, modeladora anatômica e educadora francesa cuja atuação esteve relacionada ao desenvolvimento de modelos artificiais para o ensino da anatomia durante o Iluminismo. Nascida em Paris, em 17 de novembro de 1719, era filha do boticário Gilles Bihéron, circunstância que a aproximou das práticas ligadas à saúde e às ciências naturais desde cedo (GARGAM, 2020).

Em uma época em que o estudo anatômico dependia amplamente da dissecação de cadáveres, Bihéron dedicou-se à produção de modelos anatômicos artificiais confeccionados em cera e outros materiais (Figura 3). Essas peças reproduziam órgãos, sistemas e diferentes regiões do corpo humano e eram utilizadas para demonstrações públicas e atividades de ensino, ampliando as possibilidades de estudo anatômico sem a necessidade constante de espécimes humanos. Sua produção ganhou visibilidade no meio científico francês ao longo da década de 1750. Em 1759, o cirurgião Sauveur François Morand apresentou à Académie Royale des Sciences uma coleção de modelos anatômicos produzidos por Bihéron. Parte desse material foi posteriormente incluída em um conjunto de instrumentos científicos destinado à Rússia,

contribuindo para a circulação internacional de seu trabalho (BOULINIER, 2001).

Paralelamente à produção dos modelos, Bihéron manteve em Paris um gabinete anatômico dedicado à demonstração e ao ensino. Durante mais de três décadas, esse espaço foi frequentado por estudantes, médicos, cirurgiões e visitantes interessados nas ciências naturais. Inventários produzidos após sua morte registraram um acervo composto por mais de uma centena de peças anatômicas, incluindo representações de órgãos isolados, sistemas corporais e modelos utilizados para o ensino médico. Embora nenhuma dessas peças tenha sido preservada até os dias atuais, a documentação histórica permite reconstituir parte de sua produção e de suas atividades pedagógicas (BOULINIER, 2001).

Entre os modelos desenvolvidos por Bihéron destacavam-se aqueles voltados ao ensino da reprodução humana e da obstetria. Algumas dessas peças possuíam componentes móveis que permitiam representar diferentes etapas da gestação e do parto. Denis Diderot descreveu demonstrações realizadas por Bihéron nas quais estruturas anatômicas articuladas eram utilizadas para explicar os mecanismos do nascimento e as relações entre anatomia e prática obstétrica (DACOME, 2021).

A circulação de suas coleções e demonstrações atraiu a atenção de figuras como Denis Diderot, Buffon e Gustavo III da Suécia, além de ser registrada em publicações científicas do período (BOULINIER, 2001). Esse interesse evidencia a inserção de seu trabalho nos debates

científicos relacionados à anatomia e ao ensino médico na segunda metade do século XVIII.

A trajetória de Bihéron está associada ao desenvolvimento de métodos alternativos para o ensino anatômico em um período de crescente institucionalização das ciências médicas. Seus modelos permitiam a observação tridimensional de estruturas corporais e de processos fisiológicos

relacionados à reprodução humana, contribuindo para a difusão de recursos didáticos que articulavam anatomia, demonstração visual e prática educacional. Sob essa perspectiva, sua produção integra a história dos modelos anatômicos utilizados no ensino médico e dos recursos que antecederam as modernas estratégias de simulação em saúde (DACOME, 2021).

Figura 1: Anna Morandi, autorretrato em cera (Universidade de Bolonha) (MESSBARGER, 2001), **Figura 2:** Retrato de Angélique Marguerite Le Boursier e Exemplar da Máquina de Madame du Coudray conservado no Musée de l'Homme em Rouen, França. (INGRASSIA, 2025; MORAN, 2012); **Figura 3.** Modelos anatômicos desenvolvidos por (Bihéron DACOME, 2021).

4. Mulheres que se destacaram na medicina durante o Renascimento e o Iluminismo

Durante o Renascimento, as mulheres permaneceram amplamente excluídas da educação médica universitária, que se tornava cada vez mais institucionalizada e controlada por homens. Apesar dessas restrições, desempenharam funções relevantes na assistência à saúde, atuando na obstetrícia, na preparação de medicamentos, no uso terapêutico de plantas medicinais e nos cuidados domésticos e comunitários. Grande parte desses conhecimentos desenvolveu-se no âmbito da chamada medicina doméstica (*household medicine*), praticada por aristocratas, religiosas, curandeiras e parteiras, que exerciam papel importante na preservação e transmissão de saberes relacionados à saúde (STROCCHIA, 2019; GREEN, 2008).

Entre as mulheres associadas à circulação e à produção de conhecimentos médicos no Renascimento destaca-se Caterina Sforza (1463–1509). Conhecida por seu interesse por alquimia, farmacologia e experimentação, Sforza reuniu centenas de receitas e observações em um manuscrito denominado *Experimentos*, no qual registrava preparações terapêuticas e seus resultados. Sua atuação evidencia a articulação entre observação empírica, registro sistemático e circulação de conhecimentos entre nobres, boticários e outros agentes envolvidos no cuidado

à saúde (STROCCHIA, 2019; BENADUSI; BROWN, 2015).

No ambiente da corte dos Médici, Maria Salviati (1499–1543) esteve envolvida na gestão da saúde familiar, participando de decisões relacionadas ao tratamento de enfermidades, à preparação de medicamentos e aos cuidados preventivos. Os registros históricos indicam sua interlocução com médicos e sua participação em práticas farmacêuticas e terapêuticas que aproximavam os espaços domésticos da medicina formal (STROCCHIA, 2019).

Também na corte florentina, Eleonora de Toledo (1522–1562) utilizou o intercâmbio de receitas e preparados medicinais como parte das redes de sociabilidade e prestígio características da aristocracia renascentista. Nesse contexto, o conhecimento terapêutico possuía não apenas finalidade prática, mas também valor social e político, contribuindo para o fortalecimento de relações entre famílias e grupos de poder (STROCCHIA, 2019).

No campo da obstetrícia, Louise Bourgeois Boursier (1563–1636) destacou-se pela combinação entre experiência clínica, observação anatômica e produção escrita. Parteira da corte francesa, publicou obras que registravam sua prática profissional e discutiam aspectos relacionados à gestação, ao parto e aos cuidados maternos. Sua trajetória evidencia a presença feminina em áreas da medicina que,

progressivamente, passavam a ser disputadas por profissionais do sexo masculino (MOSCUCCI, 2009).

Outra personagem relevante foi Jane Sharp (1641–1671), autora de *The Midwives Book* (1671), um dos primeiros tratados de obstetrícia escritos em inglês por uma mulher. Na obra, Sharp articulava conhecimentos de anatomia e fisiologia à experiência prática das parteiras, defendendo a importância da formação teórica associada à vivência profissional. Seus escritos também expressavam preocupação com a crescente intervenção masculina na assistência ao parto e com a perda de autonomia das parteiras nesse campo de atuação (SHARP, 1671; WILLS et al., 2023; MOSCUCCI, 2009).

Além das figuras que deixaram registros escritos, curandeiras, parteiras e religiosas desempenharam papel importante na manutenção dos sistemas locais de assistência à saúde. Os conventos femininos constituíam espaços de produção e distribuição de medicamentos, preservação de conhecimentos botânicos e atendimento a enfermos, contribuindo para a continuidade de práticas terapêuticas que coexistiam com a medicina universitária (STROCCHIA, 2019; GREEN, 2008).

No contexto iluminista, embora a ampliação dos debates sobre educação e racionalidade tenha favorecido questionamentos acerca da exclusão feminina, o acesso das mulheres à formação médica permaneceu restrito. Uma das exceções mais conhecidas foi Dorothea Christiane Erxleben (1715–1762). Filha de um médico da cidade de Quedlinburg, recebeu educação em latim,

matemática, ciências e teoria médica em condições semelhantes às oferecidas ao irmão. Em 1742, publicou *Uma Investigação Completa sobre as Causas que Impedem o Sexo Feminino de Estudar*, texto no qual criticava a exclusão das mulheres da educação formal e argumentava que a sociedade desperdiçava talentos ao restringir sua participação intelectual (STEGER, 2018).

A partir de 1747, Erxleben passou a exercer atividades médicas em sua cidade natal, mesmo sem diploma universitário. Após ser acusada de praticar medicina sem autorização formal, seu caso foi encaminhado às autoridades prussianas, resultando na autorização para que realizasse os exames e defendesse sua dissertação na Universidade de Halle. Em 12 de junho de 1754, obteve o grau de doutora em medicina, tornando-se a primeira mulher a graduar-se em medicina na Alemanha (STEGER, 2018). Sua trajetória evidencia as limitações impostas às mulheres no acesso à formação universitária e ilustra os debates sobre educação, mérito e participação feminina que acompanharam o Iluminismo europeu.

Considerações finais

A análise das trajetórias de mulheres que atuaram na anatomia, na medicina e na educação em saúde durante o Renascimento e o Iluminismo evidencia que a produção e a circulação do conhecimento científico envolveram agentes e espaços mais diversos do que aqueles tradicionalmente destacados pela historiografia. Apesar das limitações impostas ao acesso feminino às universidades, academias e demais instituições científicas, algumas mulheres participaram da

construção e da difusão de conhecimentos relacionados à anatomia, à obstetrícia e às práticas médicas.

As experiências de Anna Morandi Manzolini, Marie-Marguerite Bihéron, Madame du Coudray, Louise Bourgeois, Jane Sharp e Dorothea Erxleben ilustram diferentes formas de inserção feminina nos campos da saúde e da ciência. Suas atividades envolveram a produção de modelos anatômicos, o ensino, a assistência ao parto, a publicação de obras especializadas e a atuação clínica, evidenciando que a participação das mulheres ocorreu tanto em espaços institucionais quanto em ambientes domésticos, oficinas, gabinetes anatômicos e escolas de parteiras.

Este artigo integra uma linha de investigação dedicada ao estudo da presença feminina na história da anatomia e da medicina, constituindo uma continuidade dos trabalhos *Anatomistas: Mulheres notáveis na história da anatomia do mundo e do Brasil (O Anatomista, v. 2, 2025)* e *As Anatomistas: Mulheres notáveis na história da Medicina e Anatomia da Antiguidade à Idade Média (O Anatomista, v. 3, 2025)*. Enquanto os estudos anteriores abordaram a participação feminina desde a Antiguidade até a Idade Média, o presente trabalho concentrou-se no Renascimento e no Iluminismo, períodos marcados por transformações nas formas de produção, circulação e ensino do conhecimento científico.

Ao dar continuidade a essa série histórica, busca-se ampliar a compreensão sobre os fatores que condicionaram a participação das mulheres na ciência ao longo do tempo, bem como contribuir para a construção de uma narrativa historiográfica

mais abrangente sobre a anatomia e a medicina. Estudos futuros poderão explorar a inserção feminina nos séculos XIX e XX, período em que o ingresso das mulheres nas universidades, escolas médicas, laboratórios e sociedades científicas tornou-se mais frequente, embora ainda marcado por importantes desafios e desigualdades.

Referências

- BALLESTRIERO, R. Anatomical models and wax Venuses: art masterpieces or scientific craft works? *Journal of Anatomy*, v. 216, n. 2, p. 223-234, 2010.
- BENADUSI, G.; BROWN, J. C. (org.). *Medici women: the making of a dynasty in Grand Ducal Tuscany*. Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, 2015.
- BOULINIER, G. Une femme anatomiste au siècle des Lumières: Marie Marguerite Bihéron (1719–1795). *Histoire des Sciences Médicales*, v. 35, n. 4, p. 411-424, 2001.
- CHADWICK, W. *Women, art, and society*. 5. ed. London: Thames & Hudson, 2012.
- COSTA, C. O. A. *A perspectiva no olhar: ciência e arte do Renascimento*. 2004.
- CREMASCO, R. L. As mulheres (in)visíveis na Arte Renascentista. *Encontro de História da Arte, Campinas*, n. 14, p. 361-368, 2019. DOI: 10.20396/eha.vi14.3476. Disponível em: <https://econtents.sbu.unicamp.br/eventos/index.php/eha/article/view/3476>. Acesso em: 4 mar. 2026.
- DACOME, L. Waxworks and the performance of anatomy in mid-eighteenth-century Italy. *Endeavour*, v. 30, n. 1, p. 29-35, 2006.

- DACOME, L. Women, wax and anatomy in the “century of things”. *Renaissance Studies*, v. 21, n. 4, p. 522-550, 2007.
- DACOME, L. Intimate Connections: Marie Marguerite Bihéron and Her "Little Boudoir". *Bulletin of the History of Medicine*, v. 95, n. 3, p. 315-349, 2021. DOI: 10.1353/bhm.2021.0032.
- FAUSTINO, A.; LANÇA, M. J. Anatomia e Fisiologia: evoluindo de "mãos dadas". *História da Ciência e Ensino: construindo interfaces*, v. 25, p. 209-220, 2022.
- FINUCCI, V. The Lady Anatomist: The Life and Work of Anna Morandi Manzolini, by Rebecca Messbarger (review). *MLN*, v. 129, n. 1, p. 194-196, 2014.
- GARGAM, A. Marie-Marguerite Bihéron et son cabinet d’anatomie: une femme de science et une pédagogue. In: CHAPERON, S.; GARGAM, A. (org.). *Le genre des Lumières: femme et savoir au XVIIIe siècle*. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2020. p. 177-192. Disponível em: <https://books.openedition.org/pur/39353?lang=en>. Acesso em: 15 abr. 2026.
- GOMES, A. S. Mulheres, sociedade e Iluminismo: o surgimento de uma filosofia profeminista na Inglaterra do século XVIII. *Matraga – Revista do Programa de Pós-Graduação em Letras da UERJ*, Rio de Janeiro, v. 18, n. 29, 2011. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/matraga/article/view/26059>. Acesso em: 4 mar. 2026.
- GREEN, M. H. *Making women's medicine masculine: the rise of male authority in pre-modern gynaecology*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- GUSMÃO, S. História da medicina: evolução e importância. *Jornal Brasileiro de Neurocirurgia*, v. 15, n. 1, p. 5-10, 2004.
- INGRASSIA, P. Angélique du Coudray: Mother of Obstetric Simulation. *SIMZINE*, 7 mar. 2025. Disponível em: <https://simzine.news/experience-en/angelique-du-coudray-mother-of-obstetric-simulation/>. Acesso em: 3 mar. 2026.
- KING, M. L. *Women of the Renaissance*. Chicago: University of Chicago Press, 1991.
- LAQUEUR, T. *Making sex: body and gender from the Greeks to Freud*. Cambridge: Harvard University Press, 1990.
- LINO, T. R.; MAYORGA, C. As mulheres como sujeitos da Ciência: uma análise da participação das mulheres na Ciência Moderna. *Saúde & Transformação Social*, v. 7, n. 3, p. 96-107, 2016.
- MANZOLI, L.; RATTI, S.; COCCO, L. Anatomy and Ceroplastical School in Bologna: a heritage with unexpected perspective. *Italian Journal of Anatomy*, v. 127, n. 1, p. 35-46, 2022.
- MESSBARGER, R. Waxing poetic: Anna Morandi Manzolini’s anatomical sculptures. *Configurations*, v. 9, n. 1, p. 65-97, 2001.
- MESSBARGER, R. *The Lady Anatomist: The Life and Work of Anna Morandi Manzolini*. Chicago: The University of Chicago Press, 2010.
- MESSBARGER, R. Anna Morandi’s wax self-portrait with brain. In: MURAKAMI, M. (ed.). *Progress in Brain Research*. Amsterdam: Elsevier, 2013. v. 203, p. 75-93.
- MORAN, M. E. Enlightenment via simulation: “crone-ology’s” first woman. *Journal of Endourology*, v. 24, n. 1, p. 5-8, 2010. DOI: 10.1089/end.2009.0423.

MOSCUCCI, O. Jane Sharp and early modern midwifery. *The Practising Midwife*, London, 2009.

NATIONAL MUSEUM OF WOMEN IN THE ARTS. Lavinia Fontana. Washington, D.C.

Disponível em: <https://nmwa.org/art/artists/lavinia-fontana/>. Acesso em: 14 jun. 2026.

OLIVEIRA, M. V. et al. O encontro entre Arte, Ciência, Técnica e Tecnologia: das inovações na pintura renascentista às produções imersivas contemporâneas. 2024.

PARK, K. *Secrets of women: gender, generation, and the origins of human dissection*. New York: Zone Books, 2006.

ROSITO, P. et al. Anna Morandi Manzolini (1714–1774): master sculptress of anatomic wax models. *Pediatric Blood & Cancer*, v. 42, n. 7, p. 619-620, 2004.

ROWORTH, W. W. Review of *The Lady Anatomist: The Life and Work of Anna Morandi Manzolini*, by Rebecca Messbarger. *Women's Studies*, v. 42, n. 6, p. 735-737, 2013.

SCHARF, J. L. et al. La Machine: Obstetric Phantoms of Madame Du Coudray... Back to the Roots. *Journal of Medical Education and Curricular Development*, v. 9, 2022. DOI: 10.1177/23821205221090168.

SHARP, J. *The midwives book: or the whole art of midwifery discovered*. London: Simon Miller, 1671.

SIRAISSI, N. G. *Medieval and early Renaissance medicine: an introduction to knowledge and practice*. Chicago: University of Chicago Press, 1990.

STEGER, F. Importance of learning from the model: Dorothea Erxleben (1715–1762), the first graduated female doctor in Germany. *Droit, Santé et Société*, v. 34, n. 3-4, p. 71-75, 2018. DOI: 10.3917/dsso.053.0071.

STROCCHIA, S. T. *Forgotten healers: women and the pursuit of health in late Renaissance Italy*. Cambridge: Harvard University Press, 2019.

TUBINO, P.; ALVES, E. M. O. A máquina de Madame du Coudray. *Boletim do Museu de Embriologia e Anatomia Bernard Duhamel e Centro de Memória e História da Medicina Lyrurgo de Castro Santos Filho*, Brasília, ano 2, n. 5, maio/jun. 2014.

VIEIRA, O. As grandes revoluções do século XVIII e o Iluminismo. *Inf.Br*, 2018. Disponível em: https://faef.revista.inf.br/imagens_arquivos/arquivos_destaque/2nwjMOpLyWln7m3_2018-10-6-10-38-31.pdf. Acesso em: 4 mar. 2026.

WIESNER-HANKS, M. E. *Women and gender in early modern Europe*. 3. ed. Cambridge: Cambridge University Press, 2008.

WILLS, H. et al. (ed.). *Women in the History of Science: A sourcebook*. London: UCL Press, 2023.